

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

T. Abdillayev

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SHPINDELLI BARABANNING AJRATISH ZO'NASIDA VERTIKAL SHPINDELLARNI TESKARI

AYLANTIRISH YURITMASIGA STABILIZATOR O'RNATISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN